

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozorova Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA SODDA GAP SINTAKSISINI NUTQIY HAMDA LINGVISTIK KOMPETENSIYA ASOSIDA O'RGANISH YO'LLAR

Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi

Navoiy davlat Universiteti, O'zbek tilshunosligi kafedrasida katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Tilning sintaktik qurilishini o'rganish o'zbek tilining nazariy grammatikasida va uning amaliy yuzaga chiqishida sintaksisning o'рни beqiyosdir. Bugungi kunda o'zbek tilshunosligida sintaksis bo'limi muammolarini o'rganish bo'yicha amalga oshirilgan izlanishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Sintaksisning nazariy qismini o'rganish amaliyotga aynan qaysi jihatlarni joriy etish kerakligini aniqlab beradi.

Kalit so'zlar: Sintaksis, nutqiy kompetensiya, lingvistik kompetensiya, didaktika, yondashuvlar.

Abstract: The study of the syntactic structure of a language, the role of syntax in the theoretical grammar of the Uzbek language, and its practical implementation are invaluable. Today, in Uzbek linguistics, research carried out to study the issues of the syntax section holds significant importance. The study of the theoretical part of syntax identifies exactly which aspects should be integrated into practice.

Key words: Syntax, speech competence, linguistic competence, didactics, approaches.

Аннотация: Изучение синтаксического строя языка и роль синтаксиса в теоретической грамматике узбекского языка, а также его внедрение в практическую плоскость, являются неопределимыми. Сегодня в узбекском языкознании важное значение приобретают исследования, проводимые для изучения проблем раздела синтаксиса. Изучение теоретической части синтаксиса выявляет, какие именно аспекты необходимо внедрить в практику.

Ключевые слова: Синтаксис, речевая компетентность, лингвистическая компетентность, дидактика, подходы.

KIRISH

Bugungi innovatsion ta'lim jarayoni ona tilini o'qitish samaradorligini oshirish maqsadida ta'lim oluvchida nutqiy kompetensiyani rivojlantirish va takomillashtirishni ustuvor vazifa sifatida belgiladi. Nutqiy kompetensiya – bu til orqali fikrlarni shakllantirish usullarini egallash hamda nutqni idrok etish va hosil qilish jarayonida ushbu usullardan foydalana olish qobiliyatini anglatadi.

Muloqotga kirish verbal va noverbal vositalar orqali amalga oshiriladi. Shu sababli ona tili fani o'qituvchisi o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda faqat gaplarning semantik-sintaktik muvofiqligini emas, balki milliy-madaniy qadriyatlarga boyitilgan birliklar asosida tashkil etishni ham o'rgatishi zarur.

O'quvchilarning o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar har bir sinf uchun kompetensiyaviy yondashuv asosida Davlat ta'lim standartlarida belgilangan. Ushbu standartlar o'quvchilarni fanga yo'naltirish, fan yuzasidan xususiy bilimga ega bo'lish va fan orqali o'zlashtirilishi talab etilayotgan jihatlarni nutqiy va lingvistik kompetensiyalar orqali yoritib beradi.

MAVZUGA OIDA ADABIYOTLAR SHARHI

A. Bobomurodova, T. Ziyadova, T.T. G'aniyev, M. Saidov, A. Hamroyev va K. Mavlonova^[1] tomonidan matn ustida ishlash orqali nutqiy va lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirish, ona tili ta'limi jarayonida o'quvchilarning so'z boyligini oshirish imkoniyatlari, tafakkurni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari va ulardan foydalanish metodikasi bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlar ona tilidan mashqlar bajarish jarayonida bilish faolligini oshirish masalalarini qamrab oladi.

So'nggi yillarda tilshunoslikning sintaksis bo'limiga oid darsliklarga kiritilgan nazariy bilimlar bir oz murakkab bo'lib, o'quvchilarning mavzuni tez va oson o'zlashtirishlari o'qituvchidan yuqori mahorat talab qiladi. O'quvchilarni sintaksis tahliliga o'rgatish orqali so'z tartibi, gapning ifoda maqsadi, tuzilishi va ma'no-mazmuniga ko'ra turlarini ajratish kabi tahlil malakasini shakllantirish, shuningdek, yozma va og'zaki nutqni rivojlantirish maqsad qilingan.

Bu borada o'qituvchining mahoratini oshirish va darsni samarali tashkil etish bo'yicha ko'plab usul va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Xususan, pedagog Sh. Karimova sintaktik tahlilni o'rgatishda dars davomida quyidagi bosqichlarni qo'llashni ta'kidlaydi:

1-rasm: Sintaktik tahlilni o'rgatish bosqichlari

Bu bosqichlarning har birida tahlil tartibi misollar bilan yoritib berilgan. Tahlil jarayonida tarqatma materiallardan foydalanilgan, bu kabi tartib o'quvchiga tahlil jarayonining dastlabki bosqichi uchun samarali natijalarni taqdim etadi.

F.X. Yaxshiboyev o'zining tadqiqotida ^[2] hozirgi o'zbek tilidagi sodda gapning sintaktik derivatsiyasini maxsus o'rgangan. Tadqiqotchi gapning sintaktik derivatsiyasini asosan gap shaklining kengayishi, kontaminatsiya, konversiya va kompressiya hodisalari asosida ko'rib chiqib, misollar bilan nazariy asoslab bergan. Til qonun-qoidalari asosida tayanch strukturaning o'zgarishi orqali ikkilamchi qurilma hosil qilish usuli – transformatsiya mohiyatini alohida tasniflab bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ona tili ta'limini kompetensiyaviy, kommunikativ, kollaborativ, kritik, kreativ, integrativ va kognitiv yondashuvlar asosida tashkil etish, ona tili ta'limida lingvistik bilimni kontekst orqali berish, o'quvchilarda tinglab tushunish, o'qish, so'zlash va yozish ko'nikma va malakalarini kompleks tarzda rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Shuningdek, sintaksisga oid ko'nikmalarni spiralsimon shakllantirish orqali nutqni o'stirish, umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini o'qitish metodikasi mazmunini takomillashtirish dolzarb ahamiyatga ega.

Sinflararoda sodda gaplarni o'qitish jarayonida innovatsion metodlar, noan'anaviy mashq va topshiriqlar yuzasidan ilmiy-metodik tavsiya va xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sodda gapni o'qitishdan maqsad o'quvchilarning yozma va og'zaki nutqlarida sodda gaplardan o'rinli foydalanish ko'nikmasini shakllantirishdir. Shunday ekan, bunga yo'naltirilgan lingvistik bilimlar, amaliy mashqlar va topshiriqlarning yaratilishi bugungi kunning asosiy talabi hisoblanadi.

Ma'lumki, har bir fanni o'zlashtirish, avvalo, ona tili orqali amalga oshadi. Hatto oila davrasida yoki jamoat joylarida ham har bir inson o'z ona tilida muloqot qiladi. Aynan shaxsning muomalasi va nutq madaniyati uning jamiyatdagi o'rniga baho berilishida muhim omil hisoblanadi. Demak, ta'lim maskanlarida ona tili darslarida, eng avvalo, o'quvchilarning nutqiy muloqot kompetensiyasiga alohida e'tibor berilishi maqsadga muvofiqdir. Bu borada kompetensiyaviy ta'limni amalga oshirish zarur.

Masalan, yangi dastur asosida yaratilgan "Ona tili va o'qish savodxonligi" ^[3] darsligida berilgan topshiriqlar orqali o'quvchilarning sodda gap sintaksisini amaliy topshiriqlar yordamida o'zlashtirishlariga qaratilgan o'rinlarni tahlil qilish muhim. Ushbu nutqiy mavzu tarkibida o'quvchilarda nutqiy kompetensiya (matn) orqali quyidagi lingvistik kompetensiyalar shakllantiriladi: matn tarkibidan ajratib ko'rsatilgan so'zlarni aniqlash; so'zning ma'nosi bilan moslashtirish; so'zlarni ma'nosiga ko'ra birlashtirib, birikma hosil qilish; birikmalarni maxsus kontekstda qo'llab, gap tuzish; mavzuga oid o'zlashtirilgan til birliklari asosida matn yaratish.

Ko'rinib turibdiki, o'quvchilarning bir nutqiy mavzu doirasida so'zlar, ularning ma'nolari va kontekstdagi ma'nosi ustida ishlashdan boshlab, oxirida shu mavzuga oid matn tuzish darajasiga qadar ko'nikmalari shakllantirib borilmoqda. Quyida taqdim etilgan topshiriq "Foydali qazilmalar" mavzusida berilgan bo'lib, o'quvchilar dastlab "Geolog" haqidagi she'r matni bilan tanishib, savol-javob asosida ushbu kasb egasi haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Topshiriqda esa "Geolog haqida yozing" deyilishi bilan birga, unga oid bog'lanishli nutq tuzishlari uchun savollar asosida ko'rsatma berilgan. O'quvchi ushbu savollarga ketma-ket to'liq javob yozib, ularni mazmunan bog'lasa, geolog haqidagi matn yuzaga keladi.

Lingvistik bilimlarning bu kabi spiralsimon va maqsadli berilishi o'quvchilarning til ko'nikmalarini shakllantiradi hamda dars samaradorligini oshiradi. Yangi yaratilayotgan darsliklar asosida dars mashg'ulotlarini olib borgan pedagog M. Abdullayeva bu borada quyidagi fikrni bildiradi:

“Biz ilgari o‘quvchilarga tayyor berilgan mashqdagi gaplarni ko‘chirtirib o‘rganib qolganmiz. Bola 1–4-sinf-gacha ko‘chirib yozishdan uzilib ketolmagan, oqibatda o‘zi o‘ylab yozish malakasini egallamaydi. 4-sinfda, hatto 11-sinfga borganda ham bayon, insho yozishga qiynaladi. Rasm berib matn tuz deyilsa, bir-biriga qo‘shilmagan 5–6 ta gap tuzib, qolganiga o‘ylanadi. Bugun yangi darslikda berilgan topshiriqlar tufayli o‘qituvchi va o‘quvchi biroz qiynalishi mumkin, lekin bolada 1-sinfdayoq bog‘lanishli nutq shakllangani, 2-sinfda o‘quvchi o‘zi fikrlab, o‘z fikrini ham og‘zaki, ham yozma ravishda bayon eta olishini ko‘rib turibmiz.”^[4]

Sodda gaplardan og‘zaki nutqda foydalanish tabiiy jarayon hisoblanadi. O‘quvchilar maktabga kelmaslaridan avval ham, gap haqidagi mavzular o‘tilmasidan avval ham sodda gaplardan o‘z nutqlarida foydalanib kelganlar. Lekin bu gaplarni vaziyatlarga moslab qo‘llash bo‘yicha bilim va ko‘nikmalar shakllantirilganmi? Bu holat maktab jarayoni bilan bog‘liq bo‘lib, o‘quvchilarga ona tili darslarida til birliklaridan nutqda qanday va qaysi vaziyatda foydalanish ko‘nikmasi shakllantirilishi lozim.

O‘quvchilarga sodda gap sintaksisini o‘rgatishning asosiy maqsadlaridan biri ularning turli nutqiy vaziyatlarda til birliklaridan o‘rinli foydalanish ko‘nikmasini shakllantirishdan iborat. Bu borada interfaol metod usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Rasmni kuzating. Ularga qanday so‘zlarni bog‘lash mumkinligini ayting. Ularga bog‘lana oladigan so‘zlar bilan birga birikma hosil qiling.

Namuna:

qiziqarli kitob;
 qalin kitob;
 mazmunli kitob;
 hoshiyali kitob;

qora qalam;
 uchi o‘tkir qalam;
 o‘chirg‘ichli qalam;
 yo‘nilgan qalam;

O‘quvchilarga turli rasmlar aks etgan kartochkalar tarqatiladi. O‘quvchilardan kartochkadagi rasmga mos birikmalar hosil qilib yozishlari so‘raladi. Bu jarayonda o‘quvchilarning rasmlarga mos so‘z birikmasi hosil qilishlari, rasmda aks etgan tasvirning ma‘no-mazmuniga mos so‘z bilan bog‘lay olishlari hamda so‘z birikmasi bilan gapni farqlay olishlariga alohida e‘tibor qaratiladi.

S. Kang ta‘kidlaganidek, vizual aloqa o‘quvchiga yordam berish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, oldingi bilimlarni tashkiliy tuzilma shaklida ongli darajaga olib keladi. Vizual aloqa tushunish va o‘rganishni kuchaytiradi, shuningdek, ma‘lumotlarni olish, tushuntirish va etkazishda muhim rol o‘ynaydi.^[5]

Berilgan birliklarni o‘qing. Ularni qanday ma‘nolarda qo‘llash mumkin? Misollar bilan fikringizni izohlang.

sochmoq, tarqatmoq, sayramoq, gullamoq, o‘kirmoq, ko‘tarmoq

Ma‘no ifodalaydigan birikmalar hosil qiling.

IJOBIY MA‘NO	SALBIY MA‘NO
yuksaklarga ko‘tarmoq	Janjal ko‘tarmoq (urmoq ma‘nosida)

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o‘quvchilarning yozma va og‘zaki nutqlarida so‘zlarni to‘g‘ri qo‘llay olishi, nutqiy vaziyatlarga mos til birliklaridan o‘rinli foydalanishi, axborotni tushunarli yetkazishi hamda bildirilgan axborot yuzasidan munosabat bildira olish ko‘nikmasini shakllantirish ona tili ta‘limi bilan uzviy bog‘liqdir. Ushbu jarayonda sodda gap sintaksisini bosqichma-bosqich va tizimli o‘rganish til ta‘limidagi muhim hodisalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bobomurodova A.Ya. Ona tili ta‘limi jarayonida o‘yin topshiriqlardan foydalanish: Ped. fan. d-ri ... diss. – T., 1996. – 145 b.
2. Mavlonova K.M. Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalab o‘qitish metodikasini takomillashtirish: Ped. fan. d-ri (PhD)... autoreref. – T., 2019. – 54 b.
3. Yaxshiboyev F.X. Hozirgi o‘zbek tilida sodda gap sintaktik derivatsiyasi: Filol. fan. nomz. ... diss. autoreref. – Samarqand, 2004. – 20 b.
4. Mavlonova K. va boshqalar. Ona tili va o‘qish savodxonligi. Toshkent, 2021. – 128 b.
5. Abdullayeva M. Darslik o‘quvchini yaratuvchanlikka undaydi. Ma‘rifat, 2022. 29-son.
6. Kang, S. Using Visual Organizers to Enhance EFL Instruction. ELT Journal, vol. 58, no. 1, January, 2004.
7. Nurullayeva D. O‘zbek tili o‘qitish metodikasida innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 156 b.
8. Karimova Sh.R. Tilshunoslik asoslari va pedagogik integratsiya. Toshkent: O‘zMU, 2018. – 132 b.
9. G‘aniyev T.T. O‘zbek tilining grammatik asoslari: Sintaksis. Samarqand, 2019. – 98 b.
10. Akbarov O.A. Nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda tilshunoslik amaliyoti. Filologiya va ta‘lim, 2020, №4. – 73-82 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.